

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag'ishlangan

**“ZAMONAVIY O'ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA'LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI SO‘Z YASOVCHI QO‘SHIMCHALARNING FARQLI JIHLTLARI

*F.G.Sharipov,
filologiya fanlari doktori, professor
Guliston davlat unversiteti
E.F.Sharipova,
Guliston davlat pedagogika instituti
Xorojij til va adaboyoti ta’lim
yo‘nalishi 3-kurs talabasi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning an’anaviy va zamonaviy yondashuvlari, dialektik tafakkur asosida til hodisalarini talqin qilish zarurligi yoritiladi. Shuningdek, o‘zbek va ingliz tillarining morfologik xususiyatlari, affiksatsiya jarayoni, agglutinativ va analitik tizimlarning o‘ziga xos jihatlari qiyosiy tahlil asosida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, dialektika, affiksatsiya, agglutinativ, analitik, morfologiya, qo‘shimcha, tizim, tafakkur, qiyosiy

Abstract. This article discusses traditional and modern approaches in linguistics and emphasizes the need for a dialectical interpretation of language phenomena. It also provides a comparative analysis of Uzbek and English morphological features, focusing on affixation processes and the specific characteristics of agglutinative and analytical language systems.

Keywords: linguistics, dialectics, affixation, agglutinative, analytical, morphology, suffix, system, thinking, comparative

Tilshunoslik fani ham ming yillar davomida tilga “kishilar orasida eng asosiy aloqa vositasi”, “fikrni shakllantirish, ifodalash va uqishning eng asosiy vositasi”, “xalq (millat)ning ruhi”.... sifatida yondashib kelgan davrlarda Arastudan Sossyurgacha bo‘lgan olimlarning hodisalarini taraqqiyot zanjiridan ajratib, bu zanjirning ikki chekkasini qarama-qarshiliklar sifatida ta’riflashi bilan cheklanib qolishi, “sog‘lom aql” doirasida bemalol ish ko‘rishi mumkin edi. Lekin endi bugun – tilga nafaqat yuqorida berilgan ta’riflar asosida, balki insonda mustaqil ijodiy tafakkur ko‘nikmalarini shakllantirishning muhim vositasi sifatida yondashilayotgan, til va til ta’limi barkamol shaxsni yetishtirishning muhim omillaridan biri bo‘layotgan bir davrda, oldingi ta’rif-u tavsiflar bilan – alohidaliklar, zidliklar tilshunosligi deb atalishi mumkin bo‘lgan Arastudan Sossyurgacha bo‘lgan davr tilshunosligi bilan – cheklanib qolish mumkin emas. Chunki taraqqiyotning dialektik zanjiridan uzib olingan bunday ta’rif va tasniflar ziddiyatlarni vujudga keltiradi va tilning bugun barkamol avlod tarbiyasida qariyb birinchi darajali ijtimoiy-ruhiy vazifasiga aylanayotgan bu tomonining to‘laqonli voqelanishiga to‘sqinlik qiladi – talqindagi ziddiyatlar, hodisalarning bir-biridan

uzilganligi ijodiy tafakkurning shakllanishi va uning ziddiyatli dialektik taraqqiyotiga monelik qiladi [1,2].

Tilshunoslikdagi ziddiyatlar til qonuniyatining asosi hisoblanadi. Demak, dastlab hodisalar o'rtasidagi farqli jihatlarni o'rganish til qonuniyatlarini mukammallashtirish hamda uni ilmiy asoslashga xizmat qilishini tushunishimiz lozim. Jumladan, dunyo tilshunosliklar o'rtasidagi farqli va o'xshash jihatlarni o'rganish esa til taraqqiyotining kelajagini belgilab beradi. Aynan o'zbek va ingliz tillardagi farqli va o'xshash jihatlarni ham shular jumlasidandir:

- o'zbek tilshunosligida qo'shimchalar faol ravishda qo'llanilishi leksemadan keyin joylashuvidan iborat bo'lib, bunga -chi, -lik, -ona, -siz, -li kabi qo'shimchalarni kiritish mumkin. Masalan, *Mo'ydingning jarchisi tomoq yirtib qichqirib yuribdi: -Hoy, un yalagan alloflar, qon yalagan qassoblar, chorbo-zorchi jalloblar! Mo'ydshbekni qutlanglar. Ingliz tilida faol qo'llanish holatlari leksemadan oldin hamda keyin kelishii bilan ajralib turadi. Masalan, un-happy, kind-ness – Kindness is a language that everyone understands; [3,4]*

- o'zbek tilshunosligidagi so'zlar asosan **qo'shimchalar** orqali yasaladi, ya'ni tilda **agglyutinat**iv xususiyat kuchli ekanligidan dalolat beradi. Buda har bir qo'shimcha bitta grammatik ma'no beradi. Masalan, *Biz ijodiy kechalarni shunday o'tkazaylikki, faqat yozuvchilar qatnashmay, bunga keng jamoatchilik qatnashsin. Bu holat ingliz tilida ham mavjud bo'lib, u analitik til bo'lib, qo'shimchalar kamroq, lekin murakkab so'zlar ko'proqni tashkil etadi. Biroq ba'zida bir necha ma'no bitta qo'shimcha orqali ifodalanishini ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, She showed great kindness to the elderly woman;*

- farqli va o'xshash jihatlarning keying me'yori ko'pchilik qo'shimchalar o'zbek tiliga xos yoki turkiy ildizga ega ekanligi nazarda tutilgan. Masalan, *jamiyat, jamol* leksemalari arab tillariga, *jangari, jangovor* leksemalari fors tiliga mansub bo'lsa, o'zbek tilshunosligidagi aksariat leksemalar turkiy tillarga xosdir. Chunki o'zlashma so'zlarga turkiy tillarga xos qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yasalma turkiy tillarga xos vazifa bajarishi bilan ajralib turadi. Masalan, *Taassufki, o'tli so'z, jangovarlik o'rnini rahbarlar soyasiga qulluq qilish, ya'ni laganbardorlik egallab olgan. Ingliz tilida esa ko'p qo'shimchalar lotin, yunon, fransuz tillaridan kirib kelganligini kuzatamiz. Lotin tilidan kirib kelgan qo'shimchalarga pre- – oldin (e.g. **preview, predict**); sub- – ostida (e.g. **submarine, subway**); inter- – o'rtasida, orasida (e.g. **international, interact**); trans- – ortiq, o'tish (e.g. **transport, transform**); tion / -sion – harakat, holat (e.g. **action, decision**); -able / -ible – mumkin bo'lgan, qila oladigan (e.g. **readable, invisible**); -ment – holat, jarayon (e.g. **development, movement**); yunon tilidan kirib kelgan qo'shimchalar anti- – qarshi (e.g. **antibiotic, antiviral**); auto- – o'zi, avtomatik (e.g. **autograph, automatic**); tele- – uzoq (e.g. **telephone, television**); photo- – yorug'lik (e.g. **photograph, photosynthesis**); -logy – fan, o'rganish (e.g. **biology, psychology**); -phobia – qo'rqish (e.g. **claustrophobia, xenophobia**); -cracy – boshqaruv (e.g. **democracy, bureaucracy**); fransuz tilidan kirib kelgan*

qo'shimchalarga esa quyidagilar kiradi *en-* – ichiga, holatga (e.g. **enrich, encourage**); *de-* – olib tashlash, pastga (e.g. **descend, devalue**); *-age* – jarayon yoki holat (e.g. **marriage, voyage**); *-ette* – kichikroq versiya (e.g. **kitchenette, cigarette**); *-ess* – ayol jinsiga xos (e.g. **actress, princess**) kabilarni misol sifatida keltirish mumkin [5].

Bu ikki tildagi yana bir jihatga alohida e'tibor berish lozimki, bunda o'zbek tilidagi leksemalardagi qo'shilgan qo'shimchalar talaffuzga unchalik ta'sir qilmaydi. Masalan, ish, ishchi. Ingliz tilida esa qo'shimchalar talaffuz va urg'uga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, *photograph – photography – photographic*.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz tillardagi bu to'rt farqli jihat tillarning bir-biridan ayri holatini ifodalashi bilan birga, ularning leksik, semantik, grammatik va sintaktik jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan til qonuniyatlarini ko'rsatib turganligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayfullaeva R., Mengliev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – B. 28.
3. Хозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Фан, 1980. – Б.372.
4. Хозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Фан, 2007. – Б.199–205.
5. Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2008. – B.335.
6. Sharipov F. Ўзбек замонавий морфологик назариясининг шаклланиши, тараққиёт тенденциялари ва истиқболлари. Фил. фан. док. ...дисс. –Гулистон, 2022, 252 б.
7. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARINING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
8. Doniyorovich, O. R. A. (2025). OTLARGA OID LEKSEMANING O 'ZBEK TILIDAGI SEMANTIK SHAJARASI TALQINI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 310-313.
9. Doniyorovich, U. A. (2026). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMANING SEMANTIK TABIATI. *Philological research: language, literature, education*, 2(5).
10. Ro'Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.
11. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo'Tayevna, P. I., & O'G, R. Z. S. I. (2025). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O 'RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 205-208.
12. Pardayeva, I., & Ro'ziqulov, S. (2025). ZARGARLIK TERMINLARINING TEMATIK TASNIFI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(7), 94-96.